

G'O'ZA O'SIMLIGINING RIVOJLANISH JARAYONLARI VA HOSILDORLIGIGA
KOMPLEKS PREPARATLARNING TA'SIRI**M.I.Ochilova**

Qarshi davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19104893>

Аннотация. В статье исследуется влияние комплексных препаратов на рост, развитие и урожайность хлопчатника. Результаты исследования показали, что своевременное и правильное применение комплексных препаратов улучшает вегетативное развитие хлопчатника, положительно влияет на формирование элементов культуры и повышает урожайность.

Ключевые слова: хлопок, комплексные препараты, агробиологические показатели, урожайность, рост, развитие, вредители, болезни.

Annotatsiya. Maqolada g'o'za o'simligining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga kompleks preparatlarning ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kompleks preparatlarni o'z vaqtida va to'g'ri qo'llash g'o'za o'simligining vegetativ rivojlanishini yaxshilaydi, hosil elementlarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda hosildorlikni oshiradi.

Kalit so'zlar: g'o'za, kompleks preparatlar, agrobiologik ko'rsatkichlar, hosildorlik, o'sish, rivojlanish, zararkunanda, kasallik.

Kirish. Paxtachilik O'zbekiston qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, g'o'za yetishtirishning samaradorligi iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega. G'o'za o'simligining yuqori hosildorligini ta'minlash uchun zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash lozim. O'simlikning normal o'sishi va rivojlanishi ko'p jihatdan uning oziqlanishi va zararkunandalardan himoyasiga bog'liq.

Kompleks preparatlar g'o'za o'simligini zararkunandalardan va kasalliklardan himoya qilishda asosiy vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, ularning qo'llanishi o'simlikning vegetativ rivojlanishi va hosildorlikka ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun pestitsidlarning g'o'za o'simligiga ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masaladir.

Tadqiqotlar dala sharoitida olib borildi. Tajribada g'o'zaning rayonlashtirilgan navlari tanlandi. Tadqiqot variantlari quyidagicha tashkil etildi:

1. Nazorat (kompleks preparatlarisiz)
2. Kompleks preparatlarni alohida qo'llash
3. Kompleks preparatlarni birgalikda qo'llash

Vegetatsiya davrida quyidagi agrobiologik ko'rsatkichlar kuzatildi:

- O'simlik bo'yi
- Barglar soni
- Ko'saklar soni
- Hosildorlik

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Tajriba davomida kompleks preparatlarni qo'llashda ishlab chiqaruvchi tavsiyalariga amal qilindi. Tajribada g'o'za dalalarida tarqalgan zararkunandalarga qarshi insektitsid, kasalliklarga qarshi fungitsid va stimulyator qo'llanilib sinovdan o'tkaziladi. Tajribalarda g'o'zaning o'rta tolali "Buxoro-8" va ingichka tolali "Marvarid" navlariga stimulyator, insektitsid va fungitsidlar alohida va birgalikda qo'llanilib, kasallik va zararkunandalarga ta'siri o'rganildi. Birinchi variant nazorat (st) ilov berilmadi. Ikkinchi variant Stimulyator Tandem - 0,5 l/ga meyorda qo'llanildi. Uchinchi variantda Insektitsid Indoksamektin - 0,7 l/ga meyorda qo'llanildi. To'rtinchi variantda Fungitsid Zeroks - 1,5 l/ga meyorda qo'llanildi. Beshinchi variantda kimyoviy preparatlar birgalikda Stimulyator (Tandem - 0,5 l/ga) + Insektitsid (Indoksamektin - 0,7 l/ga) + Fungitsid (Zeroks - 1,5 l/ga) qo'llanildi.

Indoksamektin ochiq va yopiq joylarda tarqaladigan zararkunandalarga qarshi juda samarali insektitsid. (Indoksakarb 7,5% + abamektin 1,8%)
Ta'sir etish xususiyati: G'o'zadagi ko'sak qurtining 1-avlodi, olma qurti va ochiq hamda yopiq maydonlarda zarar keltiruchi kuyalar va boshqa zararkunandalarni yo'q qilishda qo'llaniladigan yuqori samaraga ega vosita hisoblanadi.

Zeroks preparati patogen hujayralarida metabolik jarayonlarni blokirovka qilish orqali o'simlik patogenlarini yo'q qiladi. O'simlikni Zeroks bilan davolashdan so'ng, kolloid kumush zarralari patogen hujayralarining devorlariga biriktiriladi. Kumush ionlarining uzluksiz chiqishi mavjud bo'lib, ular patogen hujayraning transport va membrana oqsillari faoliyatini buzadi. Kumush zarralarining sekin oksidlanishi preparatning o'simlik tanasiga uzoq va yumshoq ta'sirini ta'minlaydi. Kumush ionlari o'simlik retseptorlari va fermentlari bilan o'zaro ta'sir qiladi. Bu o'simlikning patogenlarga qarshi himoya tizimini faollashtirishga yordam beradi - o'simlik hujayralarida faol kislorod shakllarini ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Zeroks endogen fitohormonlar ta'sirini tartibga soladi: • o'simliklarning etilenga (pishish va qarish gormoni) sezgirligini pasaytiradi. o'simlik tanasida auksinlar (o'sish gormonlari) miqdorini oshiradi. Harakat tezligi: qo'llashdan keyin darhol harakat qila boshlaydi. Qarshilik ehtimoli: preparatga qarshilik ko'rsatish holatlari kuzatilmagan.

Zeroks fungitsidining fitotoksikligi: tavsiya etilgan iste'mol stavkalarida preparat fitotoksik emas. Selektivlik: Preparat ko'pchilik ekinlar uchun samarali. Samarali harakat muddati: 7-21 kun ichida, ob-havo sharoitlariga, o'simliklarning turiga va ularning rivojlanish bosqichiga, patogen turiga va rivojlanish darajasiga qarab.

- ekish paytida urug'lar va ildiz mevalarni ekmoqchi davolash
- Vegetativ ekinlarni purkash
- Kartoshka va sabzavot omborlarini fumigatsiya qilish (chirishdan himoya qilish uchun)

1-jadval • karantin tadbirlari doirasida urug'lik va ko'chat materiallarini, shuningdek vegetativ o'simliklarni qayta ishlash

Tandem - bu fitogormonlar Auksin, Cytokinin, Aversectin qo'shilgan gumip va fulvo kislotalarning konsentri. O'g'itlash, himoya qilish va o'simliklar o'sishini rag'batlantirish funksiyalarini bir vaqtning o'zida birlashtirgan zamonaviy yuqori konsentrlangan gumus preparati. Preparatning faol moddalari yuqori biologik faollikka ega va o'simliklar tomonidan deyarli butunlay so'rilgan shaklda.

Preparat barcha turdagi o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini kuchaytiradi, o'simliklarning infeksiyalarga, zambrug'larga, parazitlarga (nematodalarga qarshi samarali) va stressga chidamliligi uchun immunitetni oshiradi, hosil sifatini yaxshilaydi (nitrat miqdorini 40% ga kamaytiradi, tarkibini oshiradi, vitaminlar va oqsillar). Preparat tuproqdagi foydali bakteriyalarning shakllanishini tezlashtiradi, bu tuproq unumdorligining tuzilishi va biologik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, radionuklidlar va og'ir metallarning tuproq va o'simliklarga kirishini bloklaydi.

Odamlar, hayvonlar, baliqlar, hasharotlar uchun ekologik xavfsiz.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kompleks preparatlar qo'llanmagan nazorat variantida o'simlik bo'yi va hosildorlik ko'rsatkichlari past bo'ldi. Kompleks preparatlarni alohida qo'llash o'simliklarni zararkunandalardan himoya qilib, o'sish jarayonlarini yaxshiladi. Kompleks preparatlarni birgalikda qo'llash esa eng yuqori natijalarni berdi.

1-jadval G'o'za o'simligining agrobiologik ko'rsatkichlari

Tajriba varianti	O'simlik bo'yi (sm)	Barglar soni	Ko'saklar soni	Hosildorlik (kg/ha)
Nazorat	84	18	9	2200
Kompleks preparat alohida	91	21	11	2600
Kompleks preparat birgalikda	97	24	13	2950

Jadval natijalari shuni ko'rsatadiki, kompleks preparatni to'g'ri qo'llash g'o'za o'simligining o'sish va hosildorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.

Kompleks preparatlar g'o'za o'simligini zararkunandalardan himoya qiladi. Kompleks preparatlarni qo'llash o'simlikning vegetativ rivojlanishini yaxshilaydi. Kompleks qo'llash hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi va agrobiologik ko'rsatkichlarni yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Chorshanbiyev N.E., Hakimova M.X., Saydalov F.M. Ingichka tolali g'o'za navlarida hosildorlik elementlarini o'rganish// Fan va innovatsiya. Xalkaro ilmiy konferensiya, Toshkent, 2022 yil 20 oktabr, 164-165-betlar.
2. Chorshanbiyev N.E., Nabiyev S.M., Azimov A.A, Xamdullayev Sh.A, Shavkiyev J.Sh.O'zbekiston paxtachiligidagi ekologik muammolarni hal qilishda va Respublika iqtisodiyotini rivojlantirishda ingichka tolali g'o'za yetishtirishda

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

tutgan o‘rni // Butunjahon atrof muhit kuniga bag‘ishlangan-ekologik startaplarni hayotga tadbiiq etish” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materialllari, (2022 yil 4 iyun), Toshkent-2022, 52-54 betlar.

3. Filatov V.P. Tissue therapy in ophthalmology // American Review of Soviet Medicine. – 1944. – №2. – P53-66

4. Herve J.J. Biostimulants, a new concept for the future; prospects offered by the chemistry of synthesis and biotechnology. Comptes Rendus Academic Agriculture France. – 1994. – Vol. 80. – P. 91–102.

